

ISSN 2078-774X

9'2017

*Енергетичні
та теплотехнічні
процеси й устаткування*

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХПІ»**

Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

№ 9(1231) 2017

Збірник наукових праць

Видання засноване у 1961 р.

Харків
НТУ «ХПІ», 2017

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 9(1231). – 102 с. – ISSN 2078-774X.

Державне видання

Свідоцтво Держкомітета по інформаційній політиці України

КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Збірник виходить українською та російською мовами

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 07 жовтня 2015 р. Наказ № 1021 (додаток 11).

Видання засновано Національним технічним університетом «ХПІ» в 2001 році

Координаційна рада:

Л. Л. Товажнянський, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (**голова**);
К. О. Горбунов, канд. техн. наук, доц. (**секретар**);
А. П. Марченко, д-р техн. наук, проф.; Є. І. Сокол, д-р техн. наук, чл.-кор. НАНУ;
Є. Є. Александров, д-р техн. наук, проф.; А. В. Бойко, д-р техн. наук, проф.;
Ф. Ф. Гладкий, д-р техн. наук, проф.; М. Д. Годлевський, д-р техн. наук, проф.;
А. І. Грабченко, д-р техн. наук, проф.; В. Г. Данько, д-р техн. наук, проф.;
В. Д. Дмитриєнко, д-р техн. наук, проф.; І. Ф. Домнін, д-р техн. наук, проф.;
В. В. Єпіфанов, канд. техн. наук, проф.; Ю. І. Зайцев, канд. техн. наук, проф.;
П. О. Качанов, д-р техн. наук, проф.; В. Б. Клепіков, д-р техн. наук, проф.;
С. І. Кондрашов, д-р техн. наук, проф.; В. І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.;
Г. В. Лісачук, д-р техн. наук, проф.; О. К. Морачковський, д-р техн. наук, проф.;
В. І. Ніколаєнко, канд. іст. наук, проф.; П. Г. Перерва, д-р екон. наук, проф.;
В. А. Пуляєв, д-р техн. наук, проф.; М. І. Рищенко, д-р техн. наук, проф.;
В. Б. Самородов, д-р техн. наук, проф.; Г. М. Сучков, д-р техн. наук, проф.;
М. А. Ткачук, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: А. В. Бойко, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: Ю. О. Юдін, канд. техн. наук, проф.

Члени редколегії: А. М. Ганжа, д-р техн. наук, проф.; В. І. Гнесін, д-р техн. наук, проф.;
S. Yershov, д-р техн. наук, проф. (USA); О. В. Ефімов, д-р техн. наук, проф.;
P. Ligani, д-р техн. наук, проф. (USA); Ю. М. Мацевитий, д-р техн. наук, дійсний чл. НАНУ;
S. Nick, д-р техн. наук, проф. (UK); А. В. Русанов, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ;
R. Rzadkowski, д-р техн. наук, проф. (Poland); М. О. Тарасенко, канд. техн. наук, проф.;
О. І. Тарасов, д-р техн. наук, проф.; А. П. Усатий, д-р техн. наук, проф.;
А. А. Халатов, д-р техн. наук, проф., дійсний чл. НАНУ; О. Ю. Черноусенко, д-р техн. наук, проф.;
О. Л. Шубенко, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ

*Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», включений у довідник періодичних видань баз даних **Ulrich's Periodicals Directory (New Jersey, USA)**, **Google Scholar**, **Index Copernicus**.*

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ «ХПІ».

Протокол № 3 від 24 березня 2017 р.

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
“KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

BULLETIN

**OF THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
“KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE”**

Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment

№ 9(1231) 2017

Collected Works

The publication was founded in 1961

Kharkiv
NTU “KhPI”, 2017

Bulletin of the NTU “KhPI”. Collected Works. Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment. – Kharkiv : NTU “KhPI”. – 2017. – No. 9(1231). – 102 p. – ISSN 2078-774X.

State edition

**Certificate of State Committee of Ukraine for Information Policy
KB No 5256 from July 2, 2001**

The collection is published in Ukrainian and Russian.

The Bulletin of the National Technical University “KPI” is put on “The List of Scientific Professional Editions of Ukraine that publish the data of theses for the degree of candidate of sciences and the degree of doctor” approved by the Decision of the Certifying Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine as to the Activities of Special Academic Councils of 07 October 2015. Order No 1021 (Supplement No 11).

Coordinating Board:

L. L. Tovazhnyansky, D.Sc., Prof., corresponding member NAS of Ukraine (**chief**);
K. A. Gorbunov, Ph.D., Associate Prof. (**secretary**);
A. P. Marchenko, D.Sc., Prof.; Ye. I. Sokol, D.Sc., Prof., corresponding member NAS of Ukraine;
E. E. Aleksandrov, D.Sc., Prof.; A. V. Boiko, D.Sc., Prof.;
F. F. Gladkiy, D.Sc., Prof.; M. D. Godlevskiy, D.Sc., Prof.;
A. I. Grabchenko, D.Sc., Prof.; V. G. Danko, D.Sc., Prof.;
V. D. Dmitrienko, D.Sc., Prof.; I. F. Domnin, D.Sc., Prof.;
V. V. Epifanov, Ph.D., Prof.; Yu. I. Zaytsev, Ph.D., Prof.;
P. A. Kachanov, D.Sc., Prof.; V. B. Klepikov, D.Sc., Prof.;
S. I. Kondrashov, D.Sc., Prof.; V. I. Kravchenko, D.Sc., Prof.;
G. V. Lisachuk, D.Sc., Prof.; O. K. Morachkovsky, D.Sc., Prof.;
V. I. Nikolaenko, Ph.D., Prof.; P. G. Pererva, D.Sc., Prof.;
V. A. Pulyaev, D.Sc., Prof.; M. I. Rishchenko, D.Sc., Prof.;
V. B. Samorodov, D.Sc., Prof.; G. M. Suchkov, D.Sc., Prof.;
M. A. Tkachuk, D.Sc., Prof.

Editorial Board:

Editor: A. V. Boiko, D.Sc., Prof.

Secretary: Yu. A. Yudin, Ph.D., Prof.

Members of the editorial board: A. M. Ganzha, D.Sc., Prof.; V. I. Gnesin, D.Sc., Prof.;
S. Yershov, D.Sc., Prof. (USA); A. V. Yefimov, D.Sc., Prof.;
P. Ligrani, D.Sc., Prof. (USA); Yu. M. Matsevity, D.Sc., Prof., Academician of the NAS of Ukraine;
S. Nick, D.Sc., Prof. (UK); A. V. Rusanov, D.Sc., corresponding member NAS of Ukraine;
R. Rzadkowski, D.Sc., Prof. (Poland); M. O. Tarasenko, Ph.D., Prof.; A. I. Tarasov, D.Sc., Prof.;
A. P. Usaty, D.Sc., Prof.; A. A. Khalatov, D.Sc., Prof., Academician of the NAS of Ukraine;
O. Yu. Chernousenko, D.Sc., Prof.; O. L. Shubenko, D.Sc., Prof., corresponding member NAS of Ukraine

Bulletin of the of the National Technical University “KhPI” series “Power and Heat Engineering Processes and Equipment” included in the directory databases of periodicals “Ulrich’s Periodicals Directory” (New Jersey, USA), Google Scholar, Index Copernicus.

Recommended for publication by the Academic Council of NTU “KhPI”
Protocol number 3 of 24 March 2017

ЗМІСТ

Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

<i>Бойко А. В., Усатий А. П., Баранник В. С.</i> Оптимизация турбинных решеток с использованием геометрических критериев качества обвода профиля и канала	6
<i>Бабаев А. И., Голощапов В. Н.</i> Исследование структуры потока в тракте паровпуска турбины методом математического моделирования	17
<i>Субботович В. П., Юдин Ю. А., Лапузин А. В., Юдин А. Ю., Швецов В. Л.</i> Влияние неосесимметричного вдува потока в диффузоре на работу выхлопного патрубка ЦНД турбины	24
<i>Сербин С. И., Козловский А. В.</i> Повышение экологичности камер сгорания ГТД использованием слаботочных плазмохимических стабилизаторов	29
<i>Черноусенко О. Ю., Пешко В. А.</i> Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния ротора высокого давления турбины Т-100/120-130 ст. № 1 ПАО «Харьковская ТЭЦ-5»	34
<i>Шульженко М. Г., Гонтаровський П. П., Гармаш Н. Г., Мележик І. І.</i> Оцінка розвитку тріщини при циклічному навантаженні пластинчатих елементів із використанням параметрів розсіяних пошкоджень матеріалу	41
<i>Мовчан С. Н., Соломонюк Д. Н.</i> Перспективы применения в регенераторах ГТУ поверхностей теплообмена с интенсификацией теплоотдачи выступами и впадинами	45
<i>Алтухова О. В., Каневец Г. Е.</i> Эффективность пластинчатых теплообменников: комплексный оптимизационный вычислительный эксперимент	52
<i>Борисов Н. А., Голубков О. Г., Серeda P. H., Удод М. Н.</i> Результаты теплотехнических испытаний кожухотрубного газомасляного теплообменного аппарата на стенде научно-испытательного комплекса ПАО «Сумское НПО»	57
<i>Баранюк А. В., Рогачов В. А., Терех А. М., Руденко А. И.</i> Численное моделирование конвективного теплообмена и аэродинамики поверхностей с пластинчато-разрезным оребрением	64
<i>Брунеткин А. И., Максимов М. В.</i> Приближенный аналитический метод расчета несимметричного нагрева бесконечной пластины	71
<i>Ефимов А. В., Гончаренко А. Л.</i> Повышение экономичности и экологической эффективности теплоутилизационной системы конденсационного типа путем ввода влаги в топку котла	76
<i>Ромашов Ю. В., Поволоцкий Э. В.</i> Применение метода конечных разностей для решения задачи о напряженно-деформированном состоянии оболочки стержневого твэла	82
<i>Минко А. Н., Шевченко В. В.</i> Комплексная структура разработки турбогенераторной установки блочно-модульного исполнения	86
<i>Гриценко Н. И., Голощапов В. Н.</i> Влияние геометрических характеристик проточной части осевого вентилятора на создаваемый им перепад давления	90
<i>Кесова Л. О., Шелешей Т. В.</i> Залежність температури відхідних газів котлів від зміни електричного навантаження ТЕЦ	96

На русском: [Минко А.Н., Шевченко В.В. Комплексная структура разработки турбогенераторной установки блочно-модульного исполнения / Материалы XIII Международной научно-технической конференции "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование", 26-27 апреля 2017 года, Харьков // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN 2078-774X), №9(1231). – Харьков: НТУ "ХПИ", 2017. – С. 86-89. <https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.09.14> или]

На сайте издательства:

<http://etpo.khpi.edu.ua/issue/view/6733>

<http://etpo.khpi.edu.ua/article/view/91037>

<http://etpo.khpi.edu.ua/article/view/91037/107832>

<http://etpo.khpi.edu.ua/article/download/91037/107832>

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33518>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/33518/1/vestnik_KhPI_2017_9_Minko_Kompleksnaya_struktura.pdf)

[Press/33518/1/vestnik_KhPI_2017_9_Minko_Kompleksnaya_struktura.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/33518/1/vestnik_KhPI_2017_9_Minko_Kompleksnaya_struktura.pdf)

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/11/2017_22.pdf

Сборник:

http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2017_9.pdf

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2598183>

[https://zenodo.org/record/2598183/files/Вестник_НТУ_ХПИ_2017_№9\(1231\).pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2598183/files/Вестник_НТУ_ХПИ_2017_№9(1231).pdf?download=1)

Українською: [Мінко О.М., Шевченко В.В. Комплексна структура розробки турбогенераторної установки блочно-модульного виконання (рос.) / Матеріали XIII Міжнародної науково-технічної конференції "Енергетичні та теплотехнічні процеси і устаткування", 26-27 квітня 2017 року, Харків // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси і устаткування" (ISSN 2078-774X), №9(1231). - Харків: НТУ "ХПИ", 2017. - С. 86-89. <https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.09.14>]

In English: [Minko A.N., Shevchenko Valentina V. (2017) Integrated structure of the development of the turbogenerator set of a block-modular type (rus.) / Proceedings of the 13th International Scientific and Technical Conference "Energy and heat engineering processes and equipment", April 26-27, 2017, Kharkov // Bulletin of the National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", series "Energy and heat engineering processes and equipment" (ISSN 2078-774X), 9(1231), pp. 86–89, <https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.09.14>]

УДК 621.313

doi: 10.20998/2078-774X.2017.09.14

А. Н. МИНКО, В. В. ШЕВЧЕНКО

КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА РАЗРАБОТКИ ТУРБОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ Приведены результаты теоретического анализа развития турбогенераторных автономных источников электроэнергии за рубежом. Сформулирована структура разработки турбогенераторной установки блочно-модульного исполнения и определены исходные данные для процесса проектирования и конструирования структурных частей установки: одноступенчатой активной турбины, цилиндрического зубчатого редуктора и турбогенератора. Выделено комплексное представление о состоянии проблем проектирования турбогенераторной установки блочно-модульного исполнения.

Ключевые слова: турбогенераторная установка блочно-модульного исполнения, одноступенчатая активная турбина, цилиндрический зубчатый редуктор, турбогенератор.

A. MINKO, V. SHEVCHENKO

INTEGRATED STRUCTURE OF THE DEVELOPMENT OF THE TURBINE-GENERATOR SET OF A BLOCK-MODULAR TYPE

ABSTRACT Data of the theoretical analysis of the development of off-line turbine-generator electric power sources abroad have been given. A structure of the development of the turbine generator set consisting of the single-stage active turbine, cylindrical gear reducer and the turbine generator was formulated. For the single-stage active turbine the following initial parameters, in particular the pressure, flow rate, steam temperature and expected turbine power were adopted. The main design indices of the turbine structure are the optimal ratio of steam flow rates, the heat drop in the stage, nozzle block channel area, nozzle block cascade flow outlet angle, stage rotor diameter, stage rotor blade-to-blade space channel area, a number of the blades of stage rotor and the blade outlet angle. For the cylindrical gear reducer the following initial parameters were selected: circumferential velocity of driving and driven shafts and a number of drive stages. We proposed to define the following main design indices for the reducer structure: the gear diameters of driving and driven shafts of the reducer, a number of teeth for the gears of driving and driven shafts of the reducer and the value of contact stresses that arise at the interface of driving and driven shafts of the gear. The following indices were adopted for the turbine generator: total power, rated voltage, rated current, and the rotor speed and power coefficient. The ideas on the state of design problems of turbine-generator sets of this type were suggested.

Key words: turbine-generator set of a block-modular type, single-stage active turbine, cylindrical gear reducer, and the turbine generator.

Введение

В настоящее время в промышленно развитых странах Европейского Союза активно используются малые источники электроэнергии для обеспечения собственных нужд предприятий горно-металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной отрасли. В мировой практике в диапазоне мощностей от 100 кВт до 5 МВт наиболее часто в роли автономных источников электроэнергии используют турбогенераторные установки блочно-модульного исполнения (БМИ) [1]. Такое оборудование и комплектующие блоки к нему выпускают *G-Team a.s.* (Чехия), *Capstone Turbine Corporation* (США), *JFE Engineering Corporation* (Германия), *Turbec* (Италия), ГК «Турбопар» (Россия), *Dresser Rand* (Франция), *OPRA Technologies* (Нидерланды).

В настоящее время в Украине такое оборудование не выпускают и не используют, т.к. нет научно-технической базы для его разработки, проектирования и изготовления.

Цель работы

Целью настоящего исследования является разработка подхода (структуры) к проектированию турбогенераторной установки БМИ и определение начальных данных для проектирования и конструирования ее составных частей.

Изложение основного материала

В результате анализа зарубежных научно-технических публикаций и производственных технико-коммерческих предложений можно выделить три основных элемента турбогенераторной установки БМИ малой мощности: одноступенчатая активная турбина, цилиндрический зубчатый редуктор и турбогенератор, [2]. На рис. 1 предложена структура проектирования турбогенераторной установки БМИ:

1 Одноступенчатая активная турбина имеет следующие характеристики, [3]:

– рабочим телом турбины является свежий пар, характеристиками которого являются давление (p_1) и температура (t_1). Этот пар поступает на турбину от парогенераторов или от любого друго-

© А. Н. Минко, В. В. Шевченко, 2017

го источника пара, например, от систем испарительного охлаждения котла-утилизатора металлургического комбината. Расход пара (Q) определяется производительностью оборудования производящего пар, а мощность будущей турбины ($N_{тр}$) является задаваемым параметром. Значения расхода, давления и температуры пара являются начальными данными для расчета конструкции одноступенчатой активной турбины;

– давление отработанного пара (p_2) с температурой (t_2) на выходе из турбины определяется по координатам h, s -диаграммы и по значению энтальпии на выходе из сопловой решетки рабочего диска турбины;

Рис. 1 – Структура проектирования турбогенераторной установки БМИ

Рис. 2 – Диаграмма скоростей потока пара одноступенчатой активной турбины

– значение энтальпии (h_1) пара на входе в турбину и на выходе из турбины (h_2), а также значение энтропии (s_1) пара на входе в турбину и на выходе из турбины (s_2) определяется по h, s -диаграмме с учетом значения давления и температуры свежего пара;

– оптимальное отношение скоростей потока пара, которое будет соответствовать максимальному тепловому перепаду и максимальному значению КПД турбины

$$\left(\frac{u}{c_{\phi}} \right)_{\text{опт}} \approx \frac{\varphi \cos \alpha_1}{2\sqrt{1-\rho}}$$

где u – окружная скорость диска турбины, м/с; c_{ϕ} – фиктивная скорость, м/с; φ – коэффициент скорости пара в сопловом аппарате, зависящий от расхода пара Q и от потерь пара на уплотнениях (обычно находится в диапазоне 0,9–0,98); α_1 – угол выхода потока из решетки соплового аппарата, град; ρ – степень реактивности (для одноступенчатых активных турбин ρ находится в диапазоне 0,02–0,4);

– диаграмма скоростей представлена на рис. 2, которая содержит: α_2 – угол выхода потока c_2 , град; w_1 – относительная скорость потока пара на входе в решетку рабочего колеса турбины, о.е.; β_1 – угол выхода потока w_1 , град; c_1 – поток пара на выходе из соплового аппарата; w_2 – относительная скорость потока пара на выходе из решетки рабочего колеса турбины, о.е.; β_2 – угол выхода потока w_2 , град; c_2 – поток пара на выходе из соплового аппарата.

– тепловперепад в ступени активной турбины, Дж/кг

$$H_0 = 0,5c_{\phi}^2;$$

– площадь канала соплового аппарата, м²

$$F_1 = \frac{Q_1 v_1}{\left(0,982 - 0,005 \frac{D_{\text{ан}}}{l_{\text{ан}}} \right) \sqrt{2H_0(1-\rho)}}$$

где Q_1 – расход пара через сопловый аппарат, кг/с; v_1 – удельный объем пара при прохождении в сопловом аппарате, м³/кг; $D_{\text{ан}}$, $l_{\text{ан}}$ – диаметр и длина соплового аппарата, м;

– угол выхода потока из решетки соплового аппарата (α_1) для одноступенчатых активных турбин изменяется в диапазоне 12–30 град;

– средний диаметр рабочего колеса ступени турбины, м

$$D_{\text{ст}} = \frac{\sqrt{2H_0} u}{\pi n c_{\phi}}$$

где n – частота вращения вала ступени, с⁻¹;

– площадь канала межлопаточного пространства рабочего колеса ступени, м²

$$F_2 = \frac{Q_2 v_2}{\left(0,965 - 0,01 \frac{b_{\text{ст}}}{l_{\text{ст}}} \right) \sqrt{2\rho H_0 + w_1^2}}$$

где Q_2 – расход пара через межлопаточное пространство ступени, кг/с; v_2 – удельный объем пара при прохождении межлопаточного пространства ступени, м³/кг; $b_{\text{ст}}$, $l_{\text{ст}}$ – высота и ширина лопатки колеса ступени, м;

– количество лопаток колеса ступени

$$z_{ст} = \frac{\pi D_{ст}}{0,75\gamma},$$

где γ – длина хорды лопатки колеса ступени, м;

– угол выхода потока w_2 , град

$$\beta_2 = \frac{F_2}{\pi(D_{ст} - 0,5b_{ст})eb_{ст}},$$

где e – длина дуги, занятой сопловой решеткой, отнесенной ко всей окружности сопловой решетки (степень парциальности);

– наибольшее изгибающее напряжение, которое возникает в корневом сечении лопатки при постоянном по высоте профиле, МПа

$$\sigma_{изг} = \frac{Rb_{ст}}{2z_{ст}eM},$$

где R – усилие, действующее на лопатку (зависит от перепада давления на входе и выходе из рабочего колеса ступени), кг/с; M – момент сопротивления профиля лопатки (зависит от сечения профиля лопатки), м³;

– относительный КПД ступени турбины, о.е.

$$\eta_{тр} = \frac{2u(c_1 \cos \alpha_1 + w_2 \cos \beta_2 - u)}{c_\phi}.$$

2 Цилиндрический зубчатый редуктор, [4]:

– ω_1 – окружная скорость вала одноступенчатой реактивной турбины и задается по результатам расчета турбины; ω_2 – окружная скорость вала ротора турбогенератора, определяется по результатам расчета генератора. Значения ω_1 и ω_2 являются начальными данными для расчета конструкции цилиндрического зубчатого редуктора;

– для сопряжения одноступенчатой активной турбины и турбогенератора с частотой вращения ротора 3000 об/мин достаточно использовать одноступенчатый редуктор (в случаях повышенной скорости вращения турбины возможно применение двухступенчатого редуктора);

– контактные напряжения, возникающие в местах сопряжения ведущего и ведомого вала редуктора, МПа

$$\sigma_H = \frac{270}{a_w} \sqrt{\frac{T_2 k_H (U + 1)^3}{h_2 U^2}},$$

где a_w – межосевое расстояние активной поверхности зубцов ведущего и ведомого вала редуктора, м; T_2 – крутящий момент ведомого вала, Н·м; k_H – коэффициент нагрузки, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца и между зубцами, а также динамические перемещения вала; U – передаточное отношение редуктора, $U = \omega_1 / \omega_2$, о.е.; h_2 – ширина колеса, на котором размещена шестеренка, м;

– количество зубьев на шестеренке ведущего вала

$$z_1 = \frac{2a_w \cos \lambda}{m(U + 1)},$$

где $\cos \lambda$ – угол наклона зубцов, град; m – нормальный модуль зацепления, изменяется в диапазоне $(0,01 \dots 0,02) \cdot a_w$, м;

– количество зубьев на шестеренке ведомого вала

$$z_2 = z_1 U;$$

– диаметр шестерни ведущего вала, м

$$d_1 = \frac{m}{\cos \lambda} z_1;$$

– диаметр шестерни ведомого вала, м

$$d_2 = \frac{m}{\cos \lambda} z_2;$$

– относительный КПД редуктора, о.е.

$$\eta_{ред} = \eta_{зуб} \eta_{под},$$

где $\eta_{зуб}$ – КПД пары цилиндрических зубцовых колес, о.е.; $\eta_{под}$ – КПД подшипникового узла редуктора, о.е.

3 Турбогенератор (ТГ):

– под значениями полной мощности ТГ (S_{em}), номинального напряжения (U_n), номинального тока (I_n), коэффициента мощности ($\cos \phi$) и частоты вращения ротора (n) понимаются основные электромеханические показатели будущего ТГ, и эти значения являются начальными данными для расчета конструкции ТГ;

– рекомендации по определению общих параметров машины: синхронный/асинхронный ТГ, система охлаждения, тип подшипников, общая компоновка подробно изложены в [5];

– определение размеров активной стали статора и ротора, обмоточных данных, расчет магнитной цепи ТГ, расчет тепловых нагрузок и механических напряжений в ТГ, а также определение КПД турбогенератора подробно изложены в [6].

Выводы

1 Анализ зарубежных публикаций и мировых тенденций развития малой энергетики показал, что применение БМИ для обеспечения собственных нужд крупных промышленных предприятий является эффективным способом энергосбережения в промышленности.

2 Предложенная комплексная структура разработки турбогенераторной установки БМИ скомпонованная по схеме «турбина-редуктор-генератор» позволяет сформулировать общий подход и начальные данные процесса разработки и проектирования подобного рода установок.

3 Необходимо освоить разработку и изготовление турбогенераторных БМИ исполнения отечественными производителями по образцу европейских аналогов.

Список литературы

- 1 **Минко, А. Н.** О повышении конкурентоспособности отечественных турбогенераторов / **А. Н. Минко, В. В. Шевченко** // XI Міжнародної наук.-техн. конф. м. Кременчук 09–11 квітня 2013 р. – Кременчук : КрНУ. – 2013. – С. 220–221 – ISSN 2079-5106.
- 2 Український національний комітет міжнародної ради великих електричних систем CIGRE Громадська організація «Асоціація «СІГРЕ–Україна» [Електронний ресурс]: – Режим доступу: <http://cigre.org.ua>. – Заголовок з екрану. – 15.01.2017.
- 3 **Овсянников, Б. В.** Теория и расчёт агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей / **Б. В. Овсянников, Б. И. Боровский**. – Москва : Машиностроение, 1986. – 376 с.
- 4 Расчеты деталей машин : справ. пособие. / **А. В. Кузьмин, И. М. Чернин, Б. С. Козинцев**. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : Высшая школа, 1986. – 400 с.
- 5 **Шевченко, В. В.** Развитие систем охлаждения и оптимизация конструкций турбогенераторов: монография / **В. В. Шевченко, А. Н. Минко**. – Харьков: Издатель Иванченко И.С., 2013. – 242 с. – ISBN 978-617-7033-20-1
- 6 **Усольцев, А. А.** Электрические машины : учебное

пособие / **А. А. Усольцев**. – Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. – 416 с.

Bibliography (transliterated)

- 1 **Minko, A. and Shevchenko, V.** (2013), "On increasing the competitiveness of domestic turbogenerators", *Documents XI International nauk.-tech. conf. Kremenchug 09–11 April 2013*, pp. 220–221, ISSN 2079-5106.
- 2 "Ukrainisky natsionalny komitet mizhnarodnoi for great elektrichnih systems CIGRE Gromadska organizatsiya "Asotsiatsiya" SIGRE-Ukraine", available at: <http://cigre.org.ua> (accessed 15 January 2017).
- 3 **Ovsyannikov, B. and Borovsky, B.** (1986), *Theory and calculation of aggregate supply of liquid rocket engines*, Mechanical engineering, Moscow, Russia.
- 4 **Kuzmin, V., Chernin, I. and Kozintsev, B.** (1986), *Calculations of machine parts*, Higher School, Minsk, Republic of Belarus.
- 5 **Shevchenko, V. and Minko, A.** (2013), *Development of cooling systems and optimization of turbine generators*, Monograph, Publisher Ivanchenko I.S., Kharkov, Ukraine, ISBN 978-617-7033-20-1.
- 6 **Usoltsev, A.** (2013), *Electrical Machines*, ITMO, St. Petersburg, Russia.

Сведения об авторах (About authors)

Минко Александр Николаевич – кандидат технических наук, заведующий отделом, ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»; г. Харьков, Украина; e-mail: alexandr.minko@list.ru, ORCID 0000-0003-3206-0131.

Minko Alexandr – Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Head. Department, SE "UkrSTC "Energostal", Kharkov, Ukraine.

Шевченко Валентина Владимировна – кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Электрические машины», Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»; г. Харьков; e-mail: zuragan@mail.ru, ORCID 0000-0002-9557-9849.

Shevchenko Valentine – Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Docent, Professor of "Electrical machines", National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"; Kharkov, Ukraine.

Пожалуйста ссылайтесь на эту статью следующим образом:

Минко, А. Н. Комплексная структура разработки турбогенераторной установки блочно-модульного исполнения / **А. Н. Минко, В. В. Шевченко** // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 9(1231). – С. 86–89. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.09.14.

Please cite this article as:

Minko, A. and Shevchenko, V. (2017), "Integrated Structure of the Development of the Turbine-Generator Set of a Block-Modular Type", *Bulletin of NTU "KhPI". Series: Power and heat engineering processes and equipment*, No. 9(1231), pp. 86–89, ISSN 2078-774X, doi: 10.20998/2078-774X.2017.09.14

Будь ласка посилайтесь на цю статтю наступним чином:

Мінко, О. М. Комплексна структура розробки турбогенераторної установки блочно-модульного виконання / **О. М. Мінко, В. В. Шевченко** // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 9(1231). – С. 86–89. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.09.14.

АНОТАЦІЯ Наведено результати теоретичного аналізу розвитку турбогенераторних, автономних джерел електроенергії за кордоном. Сформульована структура розробки турбогенераторної установки блочно-модульного виконання та визначено початкові дані для процесу проектування і конструювання структурних частин установки: одноступінчастої активної турбіни, циліндричного зубчастого редуктора та турбогенератора. Відмічено комплексне уявлення про стан проблем проектування турбогенераторних установок блочно-модульного виконання.

Ключові слова: турбогенераторна установка блочно-модульного виконання, одноступенева активна турбіна, циліндричний зубчастий редуктор, турбогенератор.

Поступила (received) 15.02.2017

CONTENTS

POWER AND HEAT ENGINEERING
PROCESSES AND EQUIPMENT

Boiko A., Usaty A., Barannik V. Optimization of the Turbine Grids Using Geometric Quality Criteria for Circumscription of the Profile and Channel.....	6
Babayev, A., Goloshchapov, V. Investigation of the Flow Pattern in the Inlet Part of Turbine Using Method of Mathematic Modelling.....	17
Subotovich V., Yudin Yu., Lapuzin A., Yudin A., Shvetsov V. Influence of Nonaxisymmetric Flow Injection into the Diffuser on the Turbine LPC Exhaust Nozzle.....	24
Serbin, S., Kozlovskiy, A. Increasing the Ecological Efficiency of Combustion Chambers in Gas-Turbine Engines Using Low-Current Plasmochemical Stabilizers	29
Chernousenko, O., Peshko, V. Computation Investigation of the Thermal and Stress-Strain Behavior of the Rotor of High Pressure Turbine T-100/120-130; block No 1 Operated by the PJSC "Kharkiv CHPP-5	34
Shulzhenko, M, Gontarovskiy, P, Garmash, N., Melezhyk, I. Evaluation of the Crack Development at a Cyclic Loading of Plate Elements Using the Parameters of Scattered Damages of the Material.....	41
Movchan, S., Solomonuk, D. Prospects of the Use of Heat-Exchange Surfaces for the Gas Turbine Plant Regenerators Intensifying the Heat Release by the Ridges and Cavities	45
Altukhova O., Kanevets G. The Efficiency of Plate-Type Heat Exchangers: Integrated Computational Optimization Experiment.....	52
Borisov, N., Golubkov, O., Sereda, R., Udod, M. Heat Engineering Test Data Obtained for the Shell-&-Tube Gas-Oil Heat Exchanger Using the Scientific Test System of the PJSC "Sumy Scientific and Industrial Association"	57
Baranyuk, A., Rogachov, V., Terekh, A., Rudenko, A. Numerical Simulation of the Convective Heat Exchange and Aerodynamics of the Surfaces with the Lamellar-Split Ribbing	64
Brunetkin A. I., Maksymov M. V. Approximate Analytical Method for the Computation of Asymmetric Heating of the Infinite Plate.....	71
Yefimov, A., Goncharenko, A. Increasing the Effectiveness and the Ecologic Efficiency of the Heat Recovery System of a Condensation Type by Injecting Moisture into the Boiler Furnace.....	76
Romashov, Yu., Povolotskii, E. Using the Method of Finite Differences to Solve the Rod Fuel Element Shell Stress-Strain Behavior Problem	82
Minko A., Shevchenko V. Integrated Structure of the Development of the Turbine-Generator Set of a Block-Modular Type.....	86
Grytsenko, N., Goloshchapov, V. Influence of Geometric Characteristics of the Flow Pass of Axial Fan on the Pressure Difference Created by It	90
Kesova, L., Sheleshey, T. Dependence of the Temperature of Effluent Gases of the Boilers on a Change in the Loading of Thermal Power Plants.....	96

НАУКОВЕ ВИДАННЯ
ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХП»

Збірник наукових праць

Серія:
Енергетичні та теплотехнічні
процеси й устаткування

№ 9(1231) 2017

Науковий редактор д-р техн. наук, проф. А.В. Бойко
Технічний редактор стар. викл. С.П. Науменко

Відповідальний за випуск канд. техн. наук Г.Б. Обухова

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ: 61002, Харків, вул. Кирпичова, 21, НТУ «ХП»
Кафедра турбінобудування.
Тел./факс: (057) 707-61-30 / (057) 707-63-11
e-mail: naumenkos@kpi.kharkov.ua
<http://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/>

Обл. вид. № 6-17.

Підписано до друку 25.03.2017 р. Формат 60x90^{1/8}. Папір офсетний 80 г/м².
Друк цифровий. Умов. друк. арк. 8,0. Обл.-вид. арк. 5,0.
Наклад 300. Зам. № . Ціна договірна.

Надруковано ТОВ «Видавництво «Форт»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців
ДК № 333 від 09.02.2001р.
61023, м. Харків, а/с 10325.
тел. (057) 714-09-08

Министерство образования и науки Украины
Национальная академия наук Украины

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»

Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова
Институт технической теплофизики НАН Украины
Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины
ПАО «Сумское НПО»
ПАО «Турбоатом»
ГП «Ивченко-Прогресс»
ГП НППГ «Зоря» - «Машпроект»
АО «Мотор Сич»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОГРАММА XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

26, 27 апреля

Харьков 2017

26 апреля 2017 г. (день первый)

СЕКЦИЯ III

«Проблемы совершенствования теплоэнергетического оборудования» кафедра парогенераторостроения

Руководитель: д.т.н., проф. Ефимов Александр Вячеславович

Секретарь: д.т.н., доц. Ромашов Юрий Владимирович

13.30 – 14.00 Регистрация участников

14.00 – 14.20 Алтухова О. В., д.т.н. Канивец Г. Е.

«Эффективность пластинчатых теплообменников: комплексный оптимизационный вычислительный эксперимент»

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

14.20 – 14.40 к.т.н. Брунеткин А. И., д.т.н. Максимов М. В.

«Приближенный аналитический метод расчета несимметричного нагрева бесконечной пластины»

Одесский национальный университет политехнический университет, г. Одесса, Украина

14.40 – 15.00 д.т.н. Ефимов А. В., к.т.н. Гончаренко А. Л.

«Повышение экономичности и экологической эффективности теплоутилизационной системы конденсационного типа путем ввода влаги в топку котла»

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

15.00 – 15.20 д.т.н. Ромашов Ю. В., Поволоцкий Э. В.
«Применение метода конечных разностей для решения задачи о напряженно-деформированном состоянии оболочки стержневого твэла»
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

15.20 – 15.40 к.т.н. Минко А. Н., к.т.н. Шевченко В. В.
«Комплексная структура разработки турбогенераторной установки блочно-модульного исполнения»
*ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»,
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина*

15.40 – 16.00 к.т.н. Чайковська Є. Є.
«Контроль працездатності когенераційної системи на пелетному паливі»
*Одесский Национальный политехнический университет,
г. Одесса, Украина*

16.00 – 16.20 к.т.н. Волощук В. А.
«Поглиблений ексергетичний аналіз теплового насоса як елемента системи теплозабезпечення будинку з урахуванням сезонних коливань режимів роботи»
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, , Україна

16.20 – 16.40 к.т.н. Ванеев С. М., Мирошниченко Д. В.
«Определение области рационального применения вихревых расширительных турбомашин с использованием критериальных комплексов»
Сумский государственный университет, г. Сумы, Україна